

ЗДОРОВОЕ ИСЛАМСКОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ И ЗАЛДШИЕ СЕКТЫ

Шералиев Журабек

Студент 1 курса Международной Исламской Академии

Узбекистана по специальности «Исламavedение»

Аннотация: В данной статье возникновение течений и фракций, появившихся под маской Ислама, их ложные убеждения, деятельность и их ошибочные идеи, оказавшие большое влияние на жизнь государства и общества в свое время, привели к замешательство простого народа. Фракции, вызвавшие его, упомянуты в хронологическом порядке. Кроме того, были объяснены настоящие цели ложных утверждений различных сект.

Ключевые слова: Ахли Сунна Валь-джамаа, фракция, агида, Хариджиты, Мутазилиты, Мотуридийа, Ханафиты, Маликиты, Азарика, Недждот, Суфрия.

Количество направлений в труппах в исторических источниках дается по-разному. Уместно остановиться на основных трех из них: суннизме, хариджизме и шиизме. Под направлением в исламе понимается совокупность мусульман, объединенных по определенному религиозному признаку. Например, суннитское направление объединяется на основе сунны и конгрегации, хариджизм на основе отделения и сопротивления, а шиизм на основе чрезмерного почитания Али (да будет доволен им Аллах) и его потомков. Прежде всего объясняется сущность суннизма. В известном хадисе о разделении мусульманской общины на 73 фракции, который был передан от Пророка, сказано, что спасется только одно направление – те, кто

крепко держится его Сунны и идут путем его сподвижников. Ученые согласились, что путь к спасению - это «Ахль ас-Сунна валь-Джамаа». Фраза «Ахль ас-Сунна» относится к тем, кто следует Сунне Мухаммада (мир ему), а «валь-Джамаа» относится к тем, кто следует большинству мусульман. Итак, «Ахль ас-Сунна валь-Джамаа» означает тех, кто следует сунне и общине. Фактически сегодня к этому направлению принадлежит большинство мусульман, т.е. 92,5%. Название «Ахли сунна валь-джамаа» сокращено, и его также называют «направлением суннизма». С точки зрения акыды община мусульман, принадлежащих к одному из четырех мазхабов: Ханафитскому, Маликитскому, Шафиитскому и Ханбалитскому, к учению Мотуруди или Ашари, а в фикхе образует суннитское направление. Это направление основано на следующих принципах относительно веры: вера во все имена и атрибуты Бога, во всех пророков, ангелов, священные книги, в Последний день, в предопределение добра и зла, воскресение после смерти и исповедание языком достигь. Следовать Сунне Мухаммада (мир ему), одинаково уважать всех сподвижников, уважать подчиненных, подчиняться лидерам, показывать результат мусульманам, не отделяться от общины, т.е. обвинять кого-либо в неверности, не стремясь, проявляя терпимость к представителям других религий и верований, рекомендуя добрые дела и отговаривая их от дурных поступков, стремясь к похвальным поступкам и избегая греховных поступков, не обращая внимания на грех, но не превращая грешника в неверующий, не свидетельствовать о том, что человек с небес и не свидетельствовать о том, что кто-то из ада, соблюдение баланса надежды и страха, а также признание всех халифов законными халифами и признание шести достоверных сборников хадисов являются одними из основных критериев в суннизме . (1:6-7) Сам Абу Мансур Мотуриди не открыл принципов и правил так называемого доктринального направления Мотуридийа. Может быть, основы, архонты и пункты акыда уже в какой-то степени сформировались. Наука акыда начала

появляться как самостоятельная наука со времен табейнов, то есть во втором веке хиджры. {2:7}

Заслуги Хазрата Матуриди заключались в прекращении влияния идеологического течения того времени, опровержении их притязаний, защите истинного исламского вероучения с сильными и вескими аргументами, соблюдении правил науки, логики и дебатах против невежества оппонентов. (истцы) - они намеревались ответить просвещением и подготовить важные наставления веры для искренних мусульман. Известно, что вера Ахль ас-Сунна валь-Джамаа была защищена тремя великими личностями того времени, и ее основные столпы были развиты и представлены мусульманам через их учеников и книги. Ашаритское направление: Абул-Хасан Али ибн Исмаил Ашари, основатель учения Ашари, родился в Басре в 260/873 г. и умер в Багдаде в 337/935 г. Он потомок известного сподвижника Абу Мусы Ашари (да будет доволен им Аллах). Раньше имам Ашари участвовал в собраниях ученых и юристов. Он учился у Абу Али Джубая, лидера мутазилитов Басры, и изучил науку акыды. Вот почему он вырос под влиянием мутазилитов. Абул-Хасан взял на себя обсуждение и споры с другими, потому что Джубай был слаб в спорах. Он был членом мутазилитов, пока ему не исполнилось 40 лет. Потом он не согласился со своим учителем по некоторым вопросам. Одним из них является вопрос о праведности и оружии. Он пошел в мечеть Басры и объявил, что раскаялся с кафедры. Он снял с себя одежду, сказав: «Я сниму то, во что я верил раньше, так же, как я снял свою одежду». Люди знания, которые читали писания Ашари, взяли его своим проводником, назвали в его честь учение, которому следовали, и стали известны как Ашариты. {2:11-13}

Имам Азам, владелец Ханафитской секты, Абу Ханифа Номан ибн Сабит ибн Зути, то есть Имам Азам (да благословит его Аллах и приветствует), родился в Куфе, Ирак, в 80/699 году. Он первенец среди лидеров

юриспруденции Ахль ас-Сунна. {2:29} На первом этапе Абу Ханифа посвятил себя науке о слове, и хотя он обладал большим талантом и высоким мастерством в этой области как ученый, он не был удовлетворен достигнутыми успехами. Доказывая проблемы акыда интеллектуально-философскими аргументами, т.е. не предаваясь науке слова, а овладев наукой фикх, т.е. наукой правоведения и смежными с ней науками, можно служить людям в больших масштабах и добиться решения своих жизненных проблем. поставить столбец. {2:31} На первом этапе Абу Ханифа сам обучался наукам, обладал большим талантом и высокими мастерскими способностями, добился успеха в своих достижениях. Доказывая проблемы акыда интеллектуально-философскими аргументами, т.е. не предаваясь науке слова, а обладая наукой фикх, т.е. наукой правоведения и смежными с ней науками, может служить людям в больших масштабах и добиться решения своих жизненных проблем. {2:31} Кроме них, есть произведения под названиями «аль-фикхуль-абсат», «Китабул-олим валь-мутааллим», «Китабур-рисола», «аль-касыдатун-но'мания», «Ма'рифатуль-мазохиб» и они дошли до нас. Среди них также упоминаются источники и другие работы, копии которых не были обнаружены в исследованиях. В настоящее время географический ареал ханафитского движения простирается от стран Центральной Азии до Китая, Афганистана, Пакистана, Индии, Ирана, Ирака, Аравии, Йемена, Египта, Алжира, Туниса, Марокко, Турции, Индонезии и других мусульманских стран. Секта Абу Ханифы является основной сектой в некоторых из упомянутых стран, тогда как в других она занимает второе или третье место. {2:33-34}.

Секта Малики. Эта секта была основана имамом Маликом ибн Анасом, который родился в Медине в 94/713 году и умер там же в 178/795 году, опираясь на древнюю правовую школу Медины. Его знаменитая книга «Аль-Муватта» является основой секты Малики. Он выносил суждения на основании аятов, хадисов и ижмы. Согласие большинства жителей Медины

(согласие ученых Медины) в его глазах равнялось одному хадису для решения. Потому что он считал, что жители этого города в совершенстве усвоили руководство Пророка и его сподвижников и следовали ему. Доктор Мухаммад Юсуф Муса. В книге «История исламской юриспруденции» он пишет: «На своих первых этапах французское право многое взяло из исламской юриспруденции, особенно из школы Малика ибн Анаса. Эта секта была распространена в странах Магриба и Андалусии (Испания). В настоящее время секта Малики распространена в Южном Египте, Палестине, Судане, Эритрее, Сомали, Ливии, Тунисе, Марокко, Центральной и Западной Африке, Гамбии, Нигерии, на восточном побережье Аравийского полуострова (Кувейт, Бахрейн, Оман). В судах Марокко и Аль-Джазире дела рассматриваются на основе Маликитского мазхаба, а в судах Туниса Маликитский и Ханафитский мазхаб считаются равными

{2:34-35-36}

Шафиитская секта. Основатель этой секты Абу Абдулла Мухаммад ибн Идрис ибн Аббас ибн Усман родился в Газе в 150/767 году и умер в Египте в 204/820 году. Изучив юриспруденцию у ученых Мекки, он отправился в Медину и присоединился к учительскому сообществу Малика ибн Анаса. После смерти имама Малика он отправился в Йемен, а затем в Багдад. Когда имам Шафии жил в Ираке, он узнал направление народа Ирака в науке юриспруденции от ученика Абу Ханифы Мухаммада ибн Хасана Шайбани {2:36} Имам Шафии Малик ибн Анас, Ахмад ибн Ханбал, Авзай и, как и Суфьян Саври, он считается Ахль аль-Хадис. Он сказал: «Если вы найдете какое-либо заключение против какого-либо хадиса в моем мазхабе, вы будете считать этот хадис моим мазхабом». По словам Маджида Хаддури, несмотря на некоторые недостатки, теория шариата имама Шафии состоит из более высокой логической системы и превосходит теорию ранних юридических

школ.

{2:37}

Секта Ханбали. Имам Абу Абдулла, мать Ахмада ибн Мухаммада ибн

Ханбала была из города Марв в Средней Азии, а его отец был из Сары, он родился в городе Багдад в 164/780 году и умер там в 241/855 году. Имам Абу Абдулла, мать Ахмада ибн Мухаммада ибн Ханбала была из города Марв в Средней Азии, а его отец был из Сары. Он родился в Багдаде в 164/780 году и умер там в 241/855 году. {2:39} Ахмад ибн Ханбал имел уникальные взгляды на юриспруденцию и, таким образом, отличался от других сектантов. Согласно его вероучению, вера утверждается сердцем, исповедуется языком и действует частями тела. Поскольку действие является частью веры, оно увеличивается и уменьшается. Он выступает против мутазилитов в отношении человека, который совершает грех совершения такого греха, и отвергает идею о том, что человек, совершающий такой грех, не является верующим. Ахмад ибн Ханбал основал Ханбалитскую школу, основанную на собственном стиле, и использовал в своем развитии первую юридическую школу, возникшую в Мекке через ибн Аббаса. В своей школе он сосредотачивается на Коране, Сунне, высказываниях сподвижников и консенсусе и не использует сравнения, за исключением случаев, когда он считает это абсолютно необходимым. Он ставит все хадисы, даже послание Единства и изречения сподвижников выше сравнения. {2:39-40}

Помимо этих четырех мазхабов, некоторые из ученых-муджтахидов находились в процессе основания самостоятельных мазхабов, но из-за того, что их труды не были полностью отредактированы и все фетвы иджтихада не были собраны в совершенстве, они не были признаны основателями отдельных мазхабов. . Однако их мнения и фетвы по некоторым вопросам юриспруденции широко разбросаны по исламским источникам. Примерами таких муджтахидов являются Хасан Басри, Муджахид, Ато ибн Абу Рабах, Ибрагим Нахай, Имам Бухари, Амир аш-Шааби, Авзай, Абу Сулейман аз-Захири, Абу Джафар ат-Табари и другие. {2: 40 }

Вышеупомянутые четыре школы юриспруденции и две акыды, то есть это

первоначальная Ахле-сунна и община, установленная в религии, упомянутой в хадисе, и все они согласились с этим. Из истории известно, что религия Ислам широко распространилась в годы Халифата, а затем границы Ислама расширились в период правления Уммавитов и Аббасидов, и это имело как положительные, так и отрицательные стороны. Именно в этих ситуациях секты приобретали большое значение, поскольку необходимо было давать опровержения людям, неправильно понимающим религию, и врагам религии, т.е. заговорщикам. История свидетельствует, что в такой ситуации они смогли устоять. Однако количество заблудших сект росло, и они даже дошли до того, что могли вмешиваться в политику того времени, и какое-то время хотели насаждать идеи вражды с мусульманами, и эта ситуация на какое-то время давала о себе знать. Теперь давайте познакомимся с потерянными фракциями и их идеями, которые имели большое значение в свое время и могли вмешиваться в государственную политику и наносить большой ущерб мусульманскому миру.

Хаджиры (арабские перебежчики, повстанцы) сторонники первого течения в исламе. Он был создан в начале второй половины VII века во время борьбы между халифом Али (да будет доволен им Аллах) и Омейядами. Религиозно-политическое течение, обвинявшее не вступивших в их ряды «отступников» и ведшее против них непримиримую борьбу. Муавия (да благословит его Аллах и приветствует) отказался признать власть халифа Али ибн Абу Талиба и объявил его халифом в Дамаске. Также этот инцидент был в основном вызван острыми столкновениями между сторонниками Али (да будет доволен им Аллах) и Муавии (да будет доволен им Аллах) в связи с убийством третьего халифа Усмана (да благословит его Аллах и даруй ему мир) в 36/656. Муавия, который был близким родственником покойного халифа, потребовал, чтобы Али (да благословит его Бог и дарует ему мир), занимавший халифат, сдал виновных

преступников.

{2:43}

Иностранцы нетерпимо относились к политическим и идеологическим противникам, которых они объявляли «отступниками». Согласно их учению, халиф избирается религиозной общиной и подчиняется ей. Любой набожный мусульманин (даже раб или черный) может быть избран халифом; если халиф не защитит интересы общины, он будет уволен и даже казнен. Согласно источникам, сообщество еретиков делится на шесть разрядов, а они, в свою очередь, делятся на несколько сект. Все они еретики, заблудшие и отколовшиеся от Ахль ас-Сунна валь-Джамаа. Их обитель в Судный день — ад. Единственным исключением являются те, кого Всевышний Аллах избрал из Ада из-за их монотеизма. {2:44-45}

Передается от Анаса ибн Малика: «Наш Пророк (мир ему и благословение): «Есть две категории моей уммы, для которых заступничество бесполезно. Это Кадари и Харури». Со слов Ибн Аббаса Шааби говорит: «Отложи то, чего не знаешь, но не будь идиотом. Любите Ахль аль-Бейт (т.е. семьи Пророка (мир ему)), но не становитесь шиитами. Скажи: «Аллах Всевышний повелевает справедливостью, добрыми делами и добром к близким», но не будьте самонадеянными. Внушайте добрые дела и запрещайте злые дела, но не будьте высокомерны» {2:47}

Позднее хариджиты разделились примерно на двадцать фракций. Но известны и знамениты четыре из них: Азорика. Те, кто следовал за Нофе бин Азраса. Он издал такие фетвы, как «Все неверные, кроме хариджитов, на призыв других мусульман не отвечают, их бойню нельзя есть, их нельзя отдавать или брать в качестве дочерей, и между ними нет наследства». Абозия. Те, кто следовал за Абдуллой бин Абазом. Эта секта является самой терпимой и примирительной среди хариджитов. Согласно этой секте, хавариджи могут наследовать, если они создадут семью с другими мусульманами. Абазы до сих пор живут в арабском Магрибе. {3:29}

Наждат: основатель секты Нажда ибн Амир Ханафи Харури Хариджи. Его

сторонники были недовольны действиями Нажды и сами казнили его. Последующие действия вызвали гнев его сторонников, оставив Нажда на беспощадную казнь. Они жаловались, что это ты дал. После нападения на регион Хатиф в Бахрейне и захвата его женщин протест усилился, когда он позволил пленным женщинам выйти замуж без вычета «хумов» из добычи, то есть Аллаха и Его Посланника. Он отменил наказание тазиром, данное человеку, выпившему опьяняющий напиток. Они ввели правило, что человек, совершающий мелкие грехи, является многобожником, а человек, совершающий большие грехи, — мусульманином. {2:51}

Суфрия: одна из трех основных групп иностранцев. Он был создан в Басре (Ирак) во второй половине 7 века. Основателем является Зияд ибн Асфар. Команда происходит от его отчества («суфр» — единица слова «асфар»).

Сторонников этой секты называли суфирами. Во время правления халифа Язида ибн Муавии (61/680-64/683 г. н.э.) суфриты восстали под предводительством Абу Билала Мирдаса вокруг Басры. {2:51}

Также в своих вероучениях они делили грехи на два вида. Во-первых, это написанные грехи. Например, прелюбодеяние, воровство, называние чистой женщины прелюбодейкой, несправедливое кровопролитие. Делавших это не называют неверными, но прелюбодеями, ворами, ворами, убийцами. Второй — неверующий, который отказывается от неуказанных грехов, таких как молитва, пост и закят (2:52).

Мутазила. Членами этой фракции являются те, кто покинул общину Ахле Сунна валь в начале второго века после смерти Хасана Басри, да благословит его Аллах и приветствует. Их лидерами являются Амр ибн Убай (умер в 144 г.) и Василь ибн Аталар (умер в 13 г.). Указав на то, что они отошли от Ахль ас-Сунна и отделились от общины, Катада рахматуллахи алейх и другие сказали: «Традиционалисты, мутазилиты — это те, кто ушли». После этого секта стала называться этим именем. {3:35}

Василия: Лидером этой секты был Василь ибн Ато, который был первым

основателем возникновения мутазилизма. Василь ибн Ато Газзаль (10/699-131/749) был учеником Хасана Басри и отделился от Ахл ас-Сунна валь-Джамаа из-за его рассуждений, основанных на разуме. По его словам, выдвигается идея о том, что «совершившие тяжкие грехи окажутся между двумя пунктами назначения в Судный день», то есть это еще один пункт назначения между двумя пунктами назначения. Васил был активным участником разговоров Хасана Басри во время заговора Азраки. Ученые этого периода возвещали разные суды над грешниками. Например, если одна секта называет человека, совершившего большой или малый грех, многобожником, то члены другой секты, например: азракиты, называют грешных слуг как многобожниками, так и неверными. {2:66} Ученые Ахль ас-Сунна валь-Джамаа судят человека, совершившего большой грех, как грешника. Эта вера сохранилась от табейнов до наших дней. Василь ибн Ато отвернулся от хакданского учения великого ученого Хасана Басри и был лишен учения своего учителя за то, что поддерживал учение хариджитов (2:66-67).

Назомийя: Сторонники Ибрагима ибн Сайёра Наззама. В глазах нацистов иджда, хабарул вахид и кийас не являются документами, и Аллах не может решить, на что способен раб. Ибрагим Наззам: Любой человек, который верит в «Аллах есть ничто», будет обвинять его в бездействии и отрицать взгляды фанатиков. Те, кто верят, что «Аллах есть вещь», являются неверующими, сравнивая это с определенной вещью. Поскольку «что-то» подвержено сомнению и изменению. Он говорит: «Аллах свободен от них». Аллах, Возвышенный, не похож на другие вещи, и Его характеризует то, что Он описывает. Имя и атрибуты Бога едины. Только смысл у них разный. Аллах вечен со всеми его атрибутами. Имя не может существовать без породы, а порода не может существовать без имени. Потому что названия противоположны видам, а виды являются источником названий. {2:69} Бахшамия. Секта тех, кто заблудился вслед за Абу Хашимом, сыном

Джуббая, называлась этим именем. Термин происходит от Абу Хашима, сокращенной формы Абу Хашимия. Перечислим некоторые извращенные идеи фракции: Человек верит, что прежде чем он что-то сделает, он в силах это сделать. Однако, согласно ахль ас-сунна, сила дается человеку, когда он желает что-то сделать и пытается это сделать. По его словам, если мукаллаф умрет без послушания, он будет страдать. Потому что он непослушен и может совершить грех. Те, кто совершает большие грехи, будут наказаны дважды. Один потому, что совершил грех, другой потому, что не оставил его. Иметь заслугу или грех другого человека за то, что он сделал. Например, человек, заказывающий благотворительность нуждающемуся, получит благодарность от получателя. Недопустимо, чтобы тот, кто приказал совершить грех, обвинялся тем, кто совершил грех. Существует поверье, что покаяние человека, раскаявшегося в одном грехе, не будет принято, если он продолжает совершать другой грех. Однако, если слуга раскаивается в каком-либо грехе и просит прощения, Аллах может простить этот грех. Не обязательно, чтобы он полностью отвернулся от других грехов. Он утверждал, что покаяние человека, который больше не годен для греха, неприемлемо. Однако сам Абу Хашим прожил жизнь в постоянном пьянстве и умер в нетрезвом состоянии. Всемогущий Бог может полностью разрушить существование. В целом, те, кто верил в мутазилитов, не имели единой веры, а противостояли мнениям друг друга и жили в идеологическом конфликте. {2:71-72}

Современные секты: Ваххабизм - возник в середине 18 века в районе Неджд, являющемся центральной частью Аравийского полуострова, на основе учений Ханбалитской секты ислама суннитского направления. Его основателем является Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб. Он родился в 1703 году и умер в 1791 году. Мухаммад ибн Абдулвахаб воспитывался в семье судьи. {2:200} Нынешние пропагандисты этого движения обвиняют любую нацию и государство в богохульстве и политеизме и ищут возможность

бороться с этим. В частности, против того, что они пытаются привить людям дух нетерпимости, неуважения к мнению и интересам других, противостоит здравомыслящее население. Сегодняшние ваххабиты также выбирают путь возвращения к первобытной форме возникновения ислама как религиозно-политического течения, распространения этого учения среди мусульманского населения земли, «джихада», то есть открытого объявления войны мирному населению. они агитируют. Поэтому членов этой преступной организации лучше называть джихадистами-террористами, чем называть их ваххабитами. {2:201 То, что ложный салафизм имеет необходимые идейно-правовые и философские основания, связано с творчеством сирийца Ибн Таймийи (1263-1328). Все специалисты сходятся во мнении, что этот человек, четырежды (в 1307, 1309, 1322 и 1326 годах) заключенный в тюрьму за свои агрессивные взгляды и умерший в тюрьме в 1328 году, определил теоретические основы движения во второй половине «реформизма», поставившей перед собой задачу создания исламского государства на основе халифата, возрожденного под прикрытием «панисламизма».

Джамалуддин Афгани (1839-1897), Мухаммад Абдух (1849-1905) и Абдурахман Кавакиби (1854-1902), считающиеся пропагандистами этой идеологии, называемые «реформаторскими салафитами», основали «религиозно-политический союз мусульман народов». Под этой идеей они призывали отказаться от традиционных сект и вернуться к истокам ислама. Известно, что согласно убеждению Ахли Сунна валь-Джамаа, существует пять столпов ислама: вера, молитва, пост, закят и паломничество. Ложный салафизм выдвигает идею о том, что «джихад – это шестой столп и джихад обязателен для каждого мусульманина». Это, в свою очередь, «аль-Ихван аль-Муслимун», «аль-Джихад аль-Ислами», «Шабаб Мухаммад», это подготовило почву для появления крайне радикальных экстремистских религиозно-политических организаций и течений, таких как «ат-Такфир

валь-Хиджра». {2:204-205-206} Уже сейчас непризнание сект, признанных лже-салафитами, их заявления о том, что «секты создают почву для различных конфликтов и разрушают единство мусульман» ясно показывают их истинную природу. Ведь такими претензиями они угрожают религиозному единству и идеологическому единству. {2:209}

Хизбут-Тахрир аль-Ислами: организация Хизбут-Тахрир была основана в Израиле в 1953 году Такьюджином Набахани (1909-1979). Сначала Набахани, работавший одним из лидеров отделения «Ихванул-муслимин» в Иордании, когда в его взглядах и диалогах с его лидером Сайидом Кутбом усилились противоречия, «исламский Низоми», «Святые призывы к исламскому миру», «Хизбут-Тахрир» через такие брошюры, как концепция «Хизбут-Тахрир» в таких странах, как Иордания, Ливан и Сирия. Можно сказать, что Набахани переформулировал идею «Ихван аль-Муслимин» для построения исламского государства и введения правления халифата. Только Набахани дал более широкое толкование этой идеи и выдвинул теорию создания «единого халифата», объединяющего все мусульманские страны. Организацию возглавляли Такиуддин Набахани в 1953-1979 годах, Абдулкадим Заллум в 1979-2003 годах. С 2003 года его возглавляет Ато Абу Рушта (Абу Ясин), человек палестинского происхождения. {2:234-235}

Длиннобородые: Религиозно-экстремистские представители пытались привить свои взгляды в основном населению Ташкентской городской области и Шымкентской области Казахстана. Они считают допустимой исламизацию общества на основе материальных стимулов. Действия этой преступной организации также были полностью раскрыты в ходе следствия. {2:45-46}

Можно видеть, что цель этих упомянутых сейчас фракций состоит в том, чтобы причинять вред и подвергать опасности умы людей своими заговорщическими идеями. Только тот, кто понимает первоначальные идеи и цели общины Ахли Сунна-валь, упомянутые выше, и что они верны,

сможет сформировать здоровый иммунитет к другим заблудшим сектам. В заключение, лучший способ для человека не попасть в поток различных религий - это сначала хорошо узнать свою веру и быть непоколебимой в своей вере. Потому что фракций много. Человек, не знающий истинной сути религии, легко может попасться в их паутину. Мы можем узнать, что Ахль ас-Сунна валь-Джамаа всегда давал им опровержения, принимая во внимание каждое их движение, и всегда был тверд и непоколебим в их пути и цели.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Islomdagi mazhablar va oqimlar o`quv qo`llanma /S.Saidjalolov; mas`ul muharrir A.Hasanov; O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Toshkent Islom universiteti, - Toshkent ; 2012 – 128b.
2. T-83 Tulepov, Aydarbek Islom va aqidaparast oqimlar. Ikkinchi nashr / Mas`ul muharrir Shayx Abdulaziz Mansur. – T.: «Sharq» , 2013. - 3366
3. M-96 SHAYX MUHAMMAD SODIQ MUHAMMAD YUSUF Aqid ilmi va unga bog`liq masalalar ,T ;«Hilol-nashr», 2019, - 376 b.